

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЧИНЫ И ПРОЯВЛЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

Рузметова Диана Комиловна

Соискатель,

Чирчикский государственный педагогический университет

89dayana@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7317549>

Современная практика показывает, что под обучением грамматическому аспекту речи и речевой деятельности обучаемых традиционно понимают обучение морфологии и синтаксису [1]. При этом, возникающие предпосылки грамматической интерференции, заложенные в склонности обучаемых к интерферирующей актуализации грамматических моделей иностранного языка связаны, прежде всего, с сознательным или бессознательным влиянием хорошо освоенной грамматической системы родного языка [30, 40]. В преобладающем количестве случаев основными причинами возникающей интерференции возможно определить лингвистическими методами, т.е. сравнив грамматические системы двух языков и определив их различия, можно найти случаи потенциальных форм изучаемого явления, возможных при контактной ситуации [2]. Однако не все потенциальные формы интерференции реализовываются в полном объеме. Реальная картина влияния двуязычия, отражающая её практическую сторону, меняется в зависимости от многих особенностей, к тому же некоторые из них можно считать экстралингвистическими, так как они находятся вне структурных отличий этих языков. Проникновение интерференции может быть разной степени, как правило, зависящая как от субъективных, так и объективных особенностей. Субъективные особенности обуславливаются языковыми способностями обучаемого, соответствующей компетентностью. К объективным особенностям следует отнести степень, так называемого генетического сходства родного языка и изучаемого языка, их свойствами системно-структурного характера [3].

Является очевидным, что чем ближе сходство языков, как правило, тем больше обучаемый опирается на родной язык в речевой деятельности изучаемого иностранного языка. Поэтому схожие языки, с одной стороны легче изучать, но с другой - и интерференция в таком виде многоязычия проявляется чаще и преодолевается, как правило, труднее. В данном аспекте, основными причинами проявления грамматической интерференции могут вступать:

применение языкового материала родного языка в контексте изучаемого

иностранного языка;
создание единиц из собственного языкового материала по образцу единиц родного языка;
наделение единиц грамматической системы изучаемого иностранного языка функциями, присущими их иноязычным коррелятам;
стимулирование единиц грамматической системы изучаемого иностранного языка на функционирование единиц или моделей родного языка;
нивелирование со стороны более простых и четких моделей грамматической системы изучаемого иностранного языка на аналогичные, но более сложные модели родного языка;
копирование моделей одной системы с помощью средств другой

Как в родном языке, так и в английском категория соотносительной интенсивности признака воплощается в начальной и высшей степенях сравнения качественных прилагательных. Следует обратить внимание и на возможную интерференцию, вызванную фактом наличия в родном языке образования высшей степени сравнения с помощью префикса и существования параллельных аналитических и синтетических форм. Итак, анализируя числительное, можно говорить о наличие ряда различий, которые могут вызвать определенные трудности при усвоении грамматических структур исследуемых языков.

References:

1. Mukhamedova Z., Yusupova M., Ruzmetova D. Approaching to prevent grammatical interference in the process of teaching English. Scientific Journal "Oeconomia Copernicana" Volume 11, Issue 2, 2022. P. 754-765
2. Ruzmetova D.K. The grammar interference of teaching English language for students. Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS). Volume-2, Issue-3, March, 2022. P. 302-308. DOI: 10.24412/2181-2454-2022-3-302-308
3. Динес Л.А., Орлова Н.М. Лексическая система и лексическая интерференция. // Технологии обучения и творческий потенциал учителя: Сб. науч. Трудов. Саратов, 2002. Вып. 3. - С. 213-217.